

Sesión virtual sobre Indización de Documentos según la Metodología LILACS (2020)

¡Bienvenidos!

Laís Aparecida da Silva
Sueli Mitiko Yano Suga
BIREME/OPS/OMS

26 de Marzo de 2020

Reciban un gran y afectuoso abrazo
do todo el equipo de BIREME

¡Muchas gracias!
¡Avante redes IJLAOS y BVS!

Enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Fuentes de información para búsqueda

Información de países

- América del Sur
- América Central
- Caribe
- América del Norte
- Península Ibérica
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Paraguay
- Peru
- Uruguay

Portals for OPS, BVS Puerto Rico, and BVS Paraguay. Includes search bars, navigation menus, and sections for 'Literatura Científica', 'Avances', and 'Referencia Virtual'. A large green banner for 'CORONAVIRUS (COVID-19)' is visible.

Portals for 'EXIXOS TEMÁTICOS' and 'DESTAQUES E NOTÍCIAS'. The 'EXIXOS TEMÁTICOS' section includes categories like 'Avaliação de Tecnologias em Saúde', 'Inovação Tecnológica', 'Difusão do Conhecimento Científico', 'Capacitação em Gestão de C.T.A.I em Saúde', and 'Pesquisa Clínica'. The 'DESTAQUES E NOTÍCIAS' section features a large image of a coronavirus particle and a headline: 'Plano de Contingência do Estado de São Paulo para Infecção Humana pelo novo COVID-19'.

Portals for 'BVS COLOMBIA' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. The 'BVS COLOMBIA' section includes a search bar and a list of 'Temas' such as 'Salud Pública', 'Enfermedades Transmisibles', 'Medicina Tradicional', and 'Salud Mental'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section features a large image of a coronavirus particle and a headline: 'CORONAVIRUS 2019-nCoV'.

Portals for 'Biblioteca Virtual en Salud España' and 'Biblioteca Virtual en Salud Enfermería'. Includes search bars, navigation menus, and sections for 'Destacados', 'Búsquedas en bases de datos', and 'Literatura Científica'. A large blue banner for 'Nuevo coronavirus COVID-19' is visible.

Portals for 'Biblioteca Virtual en Salud Perú' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. The 'Biblioteca Virtual en Salud Perú' section includes a search bar and a list of 'Temas' such as 'Salud Pública', 'Enfermedades Transmisibles', 'Medicina Tradicional', and 'Salud Mental'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section features a large image of a coronavirus particle and a headline: 'CORONAVIRUS 2019-nCoV'.

Portals for 'Biblioteca Virtual en Salud Florecer' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. The 'Biblioteca Virtual en Salud Florecer' section includes a search bar and a list of 'Temas' such as 'Atención Materna', 'Atención Básica y Cambio', 'Calendario de Vacinación', and 'Unidades de Salud de la J'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section features a large image of a coronavirus particle and a headline: 'CORONAVIRUS 2019-nCoV'.

Portals for 'Biblioteca Virtual en Salud' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. Includes search bars, navigation menus, and sections for 'Destacados', 'Búsquedas en bases de datos', and 'Literatura Científica'. A large blue banner for 'Nuevo coronavirus COVID-19' is visible.

Portals for 'Biblioteca Virtual en Salud' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section includes a search bar and a list of 'Temas' such as 'Salud Pública', 'Enfermedades Transmisibles', 'Medicina Tradicional', and 'Salud Mental'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section features a large image of a coronavirus particle and a headline: 'CORONAVIRUS 2019-nCoV'.

Portals for 'Biblioteca Virtual en Salud' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section includes a search bar and a list of 'Temas' such as 'Salud Pública', 'Enfermedades Transmisibles', 'Medicina Tradicional', and 'Salud Mental'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section features a large image of a coronavirus particle and a headline: 'CORONAVIRUS 2019-nCoV'.

Portals for 'Infografía COVID-19', 'Curso de Autoaprendizaje', and 'Destacados Coronavirus'. Includes search bars, navigation menus, and sections for 'Destacados', 'Búsquedas', and 'Campanhas'. A large blue banner for 'Nuevo Coronavirus (COVID-19)' is visible.

Portals for 'Ministerio de Saúde atualiza a situação do coronavírus - 02.03.2020' and 'Saúde Pública Brasil'. Includes search bars, navigation menus, and sections for 'Destacados', 'Búsquedas', and 'Campanhas'. A large blue banner for 'CORONAVIRUS 2019-nCoV' is visible.

Portals for 'Saúde Pública Brasil' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. Includes search bars, navigation menus, and sections for 'Destacados', 'Búsquedas', and 'Campanhas'. A large blue banner for 'CORONAVIRUS 2019-nCoV' is visible.

Portals for 'Biblioteca Virtual en Salud' and 'Biblioteca Virtual en Salud'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section includes a search bar and a list of 'Temas' such as 'Salud Pública', 'Enfermedades Transmisibles', 'Medicina Tradicional', and 'Salud Mental'. The 'Biblioteca Virtual en Salud' section features a large image of a coronavirus particle and a headline: 'CORONAVIRUS 2019-nCoV'.

OBJETIVOS:

1) Melhorar a qualidade de los datos indizados en la base de datos LILACS

Sessões Virtuais LILACS:

<https://lilacs.bvsalud.org/sessoes-virtuais-lilacs>

Organización
Panamericana
de la Salud

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

2) Unir ideas y recursos en torno a valores e intereses compartidos

¿Dudas en la indización de documentos según Metodología LILACS? ¡Participe!
¡Envíenos sus preguntas y sugiera documentos para revisión!

El propósito de las sesiones virtuales es crear capacidades locales en las instituciones cooperantes, identificar profesionales con potencial para la multiplicación de contenido y ofrecer conocimientos para mejorar los datos registrados en LILACS.

Segue enlace: <http://twixar.me/1LLT>

3) Fortalecer la disseminación de la literatura científica y técnica de América Latina y región del Caribe

Sesiones Virtuales sobre
**Indización de Documentos según
Metodología LILACS**

Siempre el Jueves
12h00 (Brasilia – 3:00 GMT)
Hora en su país

Página del curso con agenda y documentación
<http://bit.ly/2OkDDFO>

Fechas
26 de Marzo de 2020
30 de Abril de 2020
28 de Mayo de 2020
25 de Junio de 2020
30 de Julio de 2020
27 de Agosto de 2020
24 de Septiembre de 2020
29 de Octubre de 2020
26 de Noviembre de 2020

4) Criar multiplicadores de las capacidades locales en indización

Selección de miembros de la red de indizadores de documentos según la Metodología LILACS - 2020

Realice la indización completa de los 5 artículos a seguir aplicando adecuadamente las reglas de indización de documentos de la Metodología LILACS.

Importante: Cada participante debe realizar y enviar individualmente su respuesta.

Período de realización de la prueba: 03/01/2020 - 29/03/2020

Segue enlace: <https://bit.ly/3bheMfH>

5) Mejorar la recuperación de información basada en descriptores DeCS

Portal de la Red BVS

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud

Descritores em Ciências da Saúde

Vocabulário controlado que representa a terminologia em ciências da saúde em português, espanhol e inglês

Portal de la Red BVS » DeCS

Segue enlace: <http://red.bvsalud.org/decs/es/>

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud

Certificados

- 70% de participación en las sesiones virtuales
- 70% de entrega de tareas

¡Muchas gracias!

Dudas y sugerencias:
red-bvs@googlegroups.com